

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

TO'RAYEV Saydullo Abdullo o'g'li

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15250478>

QOZOG'ISTON RESPUBLIKASINING SUV SIYOSATIGA OID

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Qozog'iston Respublikasining suv siyosati mamlakatda kuzatilayotgan suv tanqisligining asosiy sabablari, mavjud suv resurslarining holati va ularni boshqarishdagi muammolar ko'rib chiqiladi. Maqolada Qozog'iston hukumati tomonidan suv sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan, institutsional va tashkiliy-huquqiy jihatlar, suv xo'jaligi infratuzilmasini modernizatsiya qilish va suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ko'rilayotgan choralar yoritilgan. Shuningdek, maqolada Qozog'istonning transchegaraviy suv diplomatiyasi va qo'shni davlatlar bilan hamkorligi masalalari ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: suv siyosati, milliy xavfsizlik, suv resurslari, transchegaraviy daryolar, suv stressi, suv resurslarini boshqarish konsepsiyasi, Shimoliy Orol dengizi, Suv kodeksi, mintaqaviy hamkorlik.

О ВОДНОЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается водная политика Республики Казахстан, основные причины наблюдаемого в стране дефицита воды, состояние имеющихся водных ресурсов и проблемы их управления. В статье освещаются реформы, проводимые правительством Казахстана в водном секторе, включая институциональные и организационно-правовые аспекты, модернизацию водохозяйственной инфраструктуры и меры по внедрению водосберегающих технологий. Также в статье анализируются вопросы трансграничной водной дипломатии Казахстана и его сотрудничества с соседними государствами.

Ключевые слова: водная политика, национальная безопасность, водные ресурсы, трансграничные реки, водный стресс, концепция управления водными ресурсами, Северное Аральское море, Водный кодекс, региональное сотрудничество.

ON THE WATER POLICY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ANNOTATION

This article examines the water policy of the Republic of Kazakhstan, the main reasons for the water deficit observed in the country, the state of available water resources and problems of their management. The article highlights the reforms carried out by the government of Kazakhstan in the water sector, including institutional and organizational-legal aspects, modernization of water infrastructure and measures to introduce water-saving technologies. The article also analyzes the issues of transboundary water diplomacy of Kazakhstan and its cooperation with neighboring states.

Keywords: water policy, national security, water resources, transboundary rivers, water stress, water management concept, North Aral Sea, Water Code, regional cooperation.

Kirish.

Suv resurslarini samarali boshqarish mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini, shuningdek, barcha suvdan foydalanuvchilar va suv iste'molchilarining suvga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun suv muvozanatini saqlash orqali suv, oziq-ovqat va energetika xavfsizligini ta'minlashning asosiy omilidir. Suv tanqisligi Qozog'istonning deyarli har uchinchi mintaqasida kuzatiladi. Bunday tendensiya iqlim o'zgarishi va mamlakatning intensiv iqtisodiy faoliyati natijasida daryo resurslarining kamayishiga olib keladi. Tabiiyki, suv tanqisligi Qozog'iston milliy xavfsizligiga sezilarli tahdid soladi.

Joriy holat.

Qozog'iston Respublikasi Fan va oliy ta'lim vazirligining Geografiya va suv xavfsizligi instituti Qozog'istonning yillik daryo oqimining umumiy resurslarini 102,3 km³ deb baholaydi [1].

Qozog'iston daryo oqimi resurslari ko'pgina mamlakatlar bilan solishtirganda nisbatan kam ta'minlangan. 2020 yilda AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining World Factbook bahosiga ko'ra, respublika bu ko'rsatkich bo'yicha 185 mamlakat ichida 66-o'rinni egallagan [2].

Cheklangan suv resurslari keskin kontinental iqlim bilan bog'liq bo'lib, kam yog'ingarchilik va issiq yoz uning xarakterli xususiyatlarini namoyon qiladi.

Gidrografik tamoyilga ko'ra, mamlakat hududi 8 ta suv xo'jaligi havzasiga bo'lingan: Orol-Sirdaryo, Balxash-Olako'l, Yertis, Yesil, Yoyiq-Kaspiy, Nura-Saris, Tobol-Torgay va Shu-Talas. Daryo oqimining umumiy resurslari havzalar o'rtasida juda notekis taqsimlangan (1-rasmga qarang).

Manba: Qozog'iston Respublikasi Fan va ta'lim vazirligi Geografiya va suv xavfsizligi instituti

1-rasm. Qozog'iston Respublikasining suv havzalari

Suv resurslarining asosiy hajmini o'rtacha ko'p yillik 106 km³ hajmdagi yer usti suvlari ta'minlaydi, shundan 55,7 foizi mamlakat hududida, qolgan 44,3 foizi Xitoy, O'zbekiston, Rossiya va Qirg'izistondan transchegaraviy daryolarning oqib kelishi hisobiga shakllanadi, bu esa mamlakatning mavjud va potensial suv muammolarini hal qilish uchun transchegaraviy oqimlarni tartibga solishning ahamiyatini sezilarli darajada oshiradi.

Qozog'iston daryo resurslariga boy emas, buning ustiga bu resurslar juda notekis taqsimlangan va faqat yarmigina mamlakat ichida shakllanadi. Shu bilan birga, ayrim havzalar deyarli butunlay qo'shni davlatlarga bog'liq bo'lib qolgan.

Shunga qaramay, hozircha chuchuk suv yetarli. Jahon resurslari instituti Qozog'istondagi suv stressining asosiy darajasini o'rtacha yuqori (20 foizdan 40 foizgacha) deb baholaydi. 2019-yilda bu ko'rsatkich bo'yicha mamlakat 164 o'rindan 58-o'rinda edi [3].

Ma'lumot uchun. Suv stressi deganda barcha manbalardan chuchuk suv olishni yillik daryo oqimiga nisbatan foiz hisobida tushunish nazarda tutiladi. Albatta, chuchuk suvni nafaqat daryolardan, balki dengizlar, ko'llar, suv omborlari, yer osti qatlamlari, shaxtalar va konlardan ham olish mumkin. Biroq daryolar uning asosiy manbasidir. Xususan, Qozog'istonda jami chuchuk suvning 85 foizi aynan daryolardan olinadi.

Mavjud suv zaxiralarining 40 foizidan ortig'ini ishlatganda, mamlakat yuqori suv tanqisligiga duch keladi. Bunday jadal suv olish natijasida resurslar tabiiy ravishda tiklanishga ulgurmaydi va oqibatda tugab boradi. Bundan tashqari, bu ko'rsatkich suvga bo'lgan talab taklifdan yuqori ekanligini anglatadi. Agar resurslarning 80 foizdan ortig'i ishlatilsa, bu holat ekstremal suv tanqisligi yoki suv inqirozi deb baholanadi.

Qozog'iston Geografiya va suv xavfsizligi instituti ma'lumotlariga ko'ra, Qozog'istonda suv stressi 24 foizni tashkil etadi – 102,3 kub kilometrdan 25 kub kilometr foydalaniladi, bu Jahon resurslari instituti bahosiga to'g'ri keladi. Lekin hamma joyda ham manzara bir xil emas. Daryo oqimiga ortiqcha yuklama Orol-Sirdaryo va Shu-Talas havzalarida mavjud bo'lib, ulardan chuchuk suv zaxiralarining 57 foizi olinadi. Shu bilan birga, Nura-Sarisuv havzasida suv stressi umuman 88% ga yetadi.

Suv tanqisligidan, avvalo, suvni katta miqdorda iste'mol qiladigan iqtisodiyot tarmoqlari aziyat chekmoqda. Qozog'iston Respublikasi Suv xo'jaligi va irrigatsiya vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, 2020-2022-yillarda qishloq xo'jaligi umumiy suv iste'molining 60 foizini tashkil etgan. Muntazam sug'oriladigan maydonlarning yarmi aynan Turkiston, Qizilo'rda va Jambil viloyatlarida (Orol-Sirdaryo, Chu-Talas havzalari) joylashgan. Bu havzalardagi suv zaxiralarining 95 foizdan ortig'i qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun sarflanmoqda [4].

O'z navbatida, Qozog'istonda suv iste'molining 24 foizi sanoat hissasiga to'g'ri keladi. Ayniqsa, Nura-Sarisuv havzasiga kiruvchi Qarag'anda va Ulutov viloyatlari sanoat xususiyatiga ega [5].

Kommunal-maishiy sektorning iste'moldagi ulushi suv zaxiralarining atigi 4 foizini tashkil etadi.

Umuman olganda, hozircha butun mamlakat miqyosida olib qaralganda suv tanqisligi kuzatilmaydi – barcha olingan chuchuk suvni daryolarning umumiy oqimiga nisbatan hisoblash natijasi tashvishlanarli ko'rinmaydi. Biroq, ayrim suv xo'jaligi havzalarida suvga bo'lgan talab uning mavjudligidan sezilarli darajada yuqori bo'lgani sababli, bu hududlarda suv tanqisligi kuzatilmogda.

Gap mamlakatning olti mintaqasini qamrab olgan Orol-Sirdaryo, Shu-Talas va Nura-Sarisuk suv xo'jaligi havzalari haqida ketmogda. Bu yerda suv stressining yuqori darajasi suvning haddan tashqari intensiv olinishi, o'z zaxiralarining juda ozligi, shuningdek, tashqaridan keladigan tushumlarga kuchli bog'liqligi bilan izohlanadi.

Iqlim o'zgarishi va yuqori antropogen bosim ta'sirida daryolardagi suv miqdori kamayib borishi hisobiga vaziyat og'irlashishi mumkin. Geografiya va suv resurslari instituti ikkala omilni

Umumiy hajmining 61% asosan respublikaning sharqiy va janubi-sharqida, Ertis va Balxash-Alakol havzalarida to'plangan.

2-rasm. O'rtacha uzoq muddatli daryo oqimi resurslarini zamonaviy baholash, km³

hisobga olgan holda, 2030-yilga kelib o'rtacha ko'p yillik oqim 2,9 kub³ ga yetib, umumiy 99,4 kub³ ga tushishini bashorat qilgan [6].

Qolaversa, qo'shni davlatlardan oqimning kamayishi hisobiga dinamika salbiy bo'ladi. Boshqa tomondan, prognozlariga ko'ra, suv iste'moli 29,7 kub³ gacha oshadi [7].

Shunga ko'ra, suv stressi hozirgi 24 foiz o'rniga 30 foizga yetishi mumkinligi ta'kidlangan.

Ko'rinib turibdiki, yanada keskin taqchillik suvning asosiy iste'molchilari - qishloq xo'jaligi va sanoatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Olimlar yuqori suv stressi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarining barbod bo'lishiga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirishmoqda. Bu esa, o'z navbatida, iqtisodiy tanazzul va ijtimoiy to'liqlarni yuzaga keltirishi mumkin.

Mamlakatda institutsional va tashkiliy-huquqiy asoslar "jonlantirildi". Umuman olganda, suv sektoridagi vaziyat Qozog'iston hukumati tomonidan suv xo'jaligi siyosati va sohani boshqarishni tubdan takomillashtirish, mavjud muammolarni qayta ko'rib chiqishni taqozo etdi.

Xususan, Qozog'iston Respublikasi Suv resurslari va irrigatsiya vazirligi Qozog'iston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 1-sentyabrdagi 318-son Farmoniga asosan Ekologiya va tabiiy resurslar vazirligidan suv fondidan foydalanish va uni muhofaza qilish, suv ta'minoti, suvni chiqarib yuborish sohasidagi funktsiya va vakolatlarni o'tkazish orqali ajratish yo'li bilan tashkil etildi.

Vazirlik suv fondidan foydalanish va uni muhofaza qilish, suv ta'minoti, suv chiqarish va irrigatsiya sohasidagi nazorat sohalarida davlat siyosatini shakllantirish va amalga oshirish, boshqaruv jarayonlarini muvofiqlashtirish bo'yicha valokatli davlat organdir.

Vazirlik mamlakat suv xo'jaligi sohasini tubdan o'zgartirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarni boshladi. Yangi normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish bo'yicha katta ishlar amalga oshirildi: Suv resurslarini boshqarish tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi, shuningdek, Suv sohasini 2028-yilgacha rivojlantirish kompleks rejasi va 2026-yilgacha suvni tejash bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqildi.

Vazirlik tashkil etilganidan buyon ikkita muhim hujjat ishlab chiqildi. Birinchisi - 2030 yilgacha suv resurslarini boshqarish konsepsiyasi. Ikkinchisi - yangi Suv kodeksi.

"Qozog'iston Respublikasi suv resurslarini boshqarish tizimini 2024-2030-yillarda rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qozog'iston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 5 fevraldagi 66-sonli Qarorida mamlakatning suv xavfsizligini ta'minlash va suv tanqisligini kamaytirish maqsadida 42 ta yangi suv omborini qurish, 37 ta suv omborini va 14 ming km.dan ortiq sug'orish kanallarini rekonstruksiya qilish, shuningdek, gidrotexnik inshootlarni modernizatsiya qilish bo'yicha bir qator kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar nazarda tutilgan.

Kompleks rejaning amalga oshirilishi sug'oriladigan yerlar maydonini 2030-yilga borib 2,5 mln gektarga, mavjud suv resurslari hajmini esa 2,4 kub kilometr ga oshirishga, tashishda suv sarfini 50 foizdan 25 foizgacha kamaytirishga imkon beradi. Bundan tashqari, rejaning amalga oshirilishi iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror suv bilan ta'minlash uchun gidrotexnik inshootlar holatini yaxshilash, shuningdek, favqulodda vaziyatlar xavfini kamaytirish imkonini beradi.

Fermerlarni suv tejovchi texnologiyalarni qo'llashga rag'batlantirish maqsadida Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan birgalikda irrigatsiya tizimlarini barpo etish, tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish uskunalarini xarid qilish xarajatlarini subsidiyalash ulushini 50 foizdan 80 foizga oshirish bo'yicha ishlar boshlandi. Qozog'iston suv xo'jaligi ilmiy-tadqiqot instituti hisob-kitoblariga ko'ra, bu taxminan 2,1 kub kilometr suvni tejash, shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlari hosildorligini 1,5-2 baravar oshirish imkonini beradi.

Mamlakatning suv-resurs salohiyatini hisobga olish va prognozlashtirish tizimini rivojlantirish, shuningdek, suv resurslarini boshqarishning axborot tizimlarini takomillashtirish maqsadida axborot-tahlil markazini tashkil etish rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari, vazirlik "Qazaqstan G'arysh Sapary" milliy kompaniyasi bilan birgalikda suv resurslari bo'yicha interaktiv geoaxborot platformasini ishlab chiqarmoqda.

Konsepsiyada 3,5 ming kilometrdan ziyod kanallarni raqamlashtirish, sug'orish tizimlarida suv hisobini avtomatlashtirish ko'zda tutilgan. Suv resurslaridan oqilona foydalanish maqsadida sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash ham rejalashtirilgan.

Qozog'iston suv siyosatini belgilab beruvchi yana bir hujjat Suv kodeksi Majlis deputatlari tomonidan 2025-yil 5-martda bo'lib o'tgan palataning yalpi majlisida qabul qilindi.

Suv kodeksi loyihasi davlat rahbarining 2022-yil 8-fevralda o'tkazilgan hukumatning kengaytirilgan majlisidagi topshirig'iga binoan ishlab chiqilgan. Mazkur kodeks suv fondini muhofaza qilish va undan foydalanish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan bo'lib, unda suv resurslarini muhofaza qilishning ulardan foydalanishdan ustuvorligi tamoyili hamda iqtisodiyotning barcha sohalarida suvni tejash tamoyilini joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilangan [8].

Shunday qilib, qonun "ekologik oqim" tushunchasini - olib qo'yilishi mumkin bo'lmagan va ularni saqlash uchun suv obyektlarida qolishi kerak bo'lgan suvning ma'lum hajmini mustahkamlaydi. Endilikda iqtisodiyot tarmoqlari uchun suvdan foydalanish limitlari ekologik oqim aniqlangandan keyin qolgan suv hajmi doirasida hisoblanadi [9].

Yomg'ir va erigen qor suvlari, tozalangan oqova suvlar, chuchuklashtirilgan sho'r suvlar muqobil suv manbalari sifatida ko'rib chiqiladi. Suvdan maxsus foydalanish uchun ruxsatnoma olishning majburiy sharti suv yo'qotishlarini kamaytirish va suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish rejasining mavjudligi hisoblanadi. Subyektlarning aylanma yoki qayta ishlatish suv ta'minoti tizimiga o'tishi ko'zda tutilgan. Qonun Kaspiy dengizida uglevodorodlarni qidirish yoki qazib olish bundan mustasno bo'lib, yer usti suv obyektlarida yer qa'ridan foydalanish bo'yicha operatsiyalarni o'tkazishni taqiqlaydi.

O'zini oqlayotgan "yangi suv siyosati" va kelajak rejalari. Qozog'istonda amalga oshirilayotgan "yangi suv siyosati" o'zining amaliy samarasini ko'rsatishni boshladi. Xususan, Qozog'iston Respublikasi Suv resurslari va irrigatsiya vazirligining ta'kidlashicha, Shimoliy Orol tiklanishda davom etmoqda: suv hajmi ortib bormoqda, baliqlar soni tiklanmoqda, qurigan hududlarda millionlab yangi daraxtlar paydo bo'lmoqda.

Shimoliy Orol dengiziga 2024-yil oktyabr oyidan joriy yilning yanvar oyigacha 1 milliard kub metr suv yo'naltirildi. Bu avval rejalashtirilgan hajmdan 100 million kub metr ga ko'pdir. Markaziy Osiyo davlatlari bilan erishilgan kelishuvlar natijasida 2025 yil mart oyida Shimoliy Orolga jami 1,6 milliard kub metr suv yo'naltirildi. Bugungi kunda Shimoliy Orol dengizining umumiy suv hajmi 22,1 milliard kub metrni tashkil etadi. 2022-yil boshida u 18,9 milliard kub metrni tashkil etdi. 2025-yil oxiriga kelib dengizdagi suv hajmi 23,4 milliard kub metr ga yetishi kutilmoqda [10].

Shimoliy Orol dengizi maydoni tobora kengayib bormoqda. Bugungi kunda uning maydoni 3065 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Bu 2022-yil boshiga nisbatan 111 kvadrat kilometrga ko'p.

"Ko'karal to'g'onini saqlab qolish va Sirdaryo deltasini tiklash" loyihasi yakunlanish arafasida. Bugungi kunda Qorashalon ko'li va Sirdaryo daryosi o'rtasidagi ikkita uchastkada to'g'onlarni rekonstruksiya qilish, "Tauir" himoya to'g'onini qurish, "Qorashan-1" kanalini rekonstruksiya qilish ishlari yakunlandi. Yil oxirigacha Shimoliy Orolni Katta Orol dengizidan ajratib turuvchi Ko'karal to'g'onini rekonstruksiya qilishni yakunlash rejalashtirilgan. Loyihani amalga oshirish Shimoliy Orolni saqlab qolish va suvning sho'rlanishini kamaytirishga yordam beradi [11].

Shimoliy Orolni saqlab qolish loyihasining birinchi bosqichi yakunlariga ko'ra, dengizdagi suv hajmi 42 foizga oshib, 27 milliard kub metrga yetdi. Suvning sho'rliqi qariyb 4 barobar kamayib, yillik baliq ovlash hajmi 8 ming tonnaga yetgan [12].

Qozog'iston suv resurslarini boshqarish tizimini isloh qilishda muhim qadam tashladi. Ushbu o'zgarishlar suvdan barqaror va samarali foydalanishga, shuningdek, iqlim o'zgarishi sharoitida xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan.

Hukumat suv ta'minoti va oqova suv infratuzilmasini jadal modernizatsiya qilishni maqsad qilgan. Eng muhim vazifalar qatoriga yangi suv omborlarini barpo etish, mavjud inshootlarni rekonstruksiya qilish, raqamli texnologiyalar va suv tejovchi yechimlarni joriy etish kiradi. Suv resurslarini boshqarish sohasidagi islohotlarni amalga oshirishni davom ettirish, suvni tejash orqali qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish, shuningdek, suv sektori uchun ilmiy bazani kengaytirish va mutaxassislar tayyorlash muhim voqealar sifatida qayd etildi.

Vazirlik suv resurslarini boshqarishdagi qonunbuzarliklarga qarshi kurashni boshladi. Suv xo'jaligi va irrigatsiya vazirligining Ichki audit departamenti tomonidan "Kazvodxoz" filiallari auditi o'tkazildi. Suv kodeksiga suv fondini muhofaza qilish va undan foydalanish sohasida davlat nazoratining yangi turi - surishtiruv kiritildi. Ushbu chora suv fondini muhofaza qilishni kuchaytirish va huquqbuzarliklar uchun javobgarlikni oshirishga qaratilgan. Havza inspeksiyalari xodimlari soni 1,5 baravar ko'paydi. Agar ilgari ularning soni 98 kishini tashkil etgan bo'lsa, endi Qozog'iston havza inspeksiyalarining umumiy shtati 242 kishini tashkil etadi. Bu respublikaning har bir viloyat markazida havza inspeksiyalari bo'limlarini ochish imkonini berdi.

Qozog'iston suv siyosatining yana bir ijobiy jihati shundaki, mamlakat suv diplomatiyasini faol rivojlantirish yo'lida davom etmoqda. 2024-yil mamlakat Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasida uch yillik raislikni boshlab, suv ta'minoti masalalari yuzasidan qo'shni davlatlar bilan muhim muzokaralar o'tkazdi. Yil boshidan beri Xitoy, Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan transchegaraviy daryolar bo'yicha 35 ga yaqin yig'ilish o'tkazildi.

Qirg'iziston va O'zbekiston bilan Qozog'istonga Chu, Talas va Sirdaryo kabi transchegaraviy daryolar orqali suv yetkazib berish to'g'risida kelishuvlarga erishildi. Ertis va Ili daryolari ham kiritilgan 20 dan ortiq daryo bo'yicha Xitoy bilan muzokaralar olib borilmoqda.

Qozog'istonning BMTning xalqaro suv oqimlaridan kema qatnamaydigan tarzda foydalanish huquqi to'g'risidagi konvensiyasiga qo'shilishi muhim qadam bo'ldi. Bu esa transchegaraviy suv resurslarini adolatli taqsimlashga ko'maklashadi.

Shu bilan birga, Qozog'iston suv siyosatini samarali amalga oshirish maqsadida kadrlar masalalariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Suv xo'jaligi mutaxassislarining malakasini oshirish maqsadida Suv xo'jaligi va irrigatsiya vazirligi tomonidan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2024-yilda "Kazvodxoz" xodimlarining ish haqi sezilarli darajada oshirildi, bu esa ushbu sohadagi ishlarning jozibadorligini rag'batlantirdi. Bundan tashqari, suv mutaxassisliklari "Bolashak" dasturiga kiritildi, bu esa vazirlik mutaxassislariga chet elda o'qish uchun ariza topshirish imkonini berdi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida 450 dan ortiq suv xo'jaligi xodimlari malaka oshirish kurslarida o'qitildi.

Shuningdek, 9 ta universitet bilan hamkorlik muhim element bo'lib, bu talabalarga suv xo'jaligi tashkilotlarida ishlab chiqarish amaliyotini o'tash imkonini berdi. Taraz mintaqaviy universiteti va Toshkent irrigatsiya muhandislari instituti ikki tomonlama ta'lim dasturi bo'yicha qo'shma shartnoma imzoladi, bu esa talabalarga ikki davlat diplomlarini olish imkonini beradi.

Kasbiy malakalar bo'yicha tarmoq kengashining tashkil etilishi va "Gidrotexnik melioratsiya" kabi kasbiy standartlarning yangilanishi mutaxassislar tayyorlash sifatini sezilarli darajada yaxshiladi. Niderlandiya bilan xalqaro hamkorlik doirasida suv resurslarini boshqarish bo'yicha seminar va treninglar o'tkazildi, bu esa qozog'istonlik mutaxassislarning malakasini oshirishga yordam berdi. Xitoy bilan hamkorlikdagi ishlar natijasida 2025-yilda u yerga 100 dan ortiq suv xo'jaligi mutaxassislari o'qishga yuborish bo'yicha kelishuvga erishildi.

Xalqaro va mintaqaviy hamkorlik.

Qozog'iston suv siyosati sohasidagi xalqaro hamkorlikda faol ishtirok etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot dasturi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa Ittifoqi, Shveysariya, Rossiya, Xitoy, O'zbekiston va Qirg'iziston suv resurslarini samarali boshqarishda Qozog'istonning asosiy xalqaro hamkorlari hisoblanadi. Hamkorlik keng ko'lamlı masalalarni, jumladan, qo'shni davlatlar bilan transchegaraviy suv resurslarini boshqarish, xalqaro shartnomalar, suv resurslarini barqaror boshqarish uchun xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish, shuningdek, irrigatsiya, gidroenergetika va ekologiya kabi yo'nalishlarni qamrab oladi.

Qozog'iston suv resurslarini boshqarish sohasida mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishda faol rol o'ynaydi. 2024-yilda Davlatlararo muvofiqlashtiruvchi suv xo'jaligi komissiyasi (DMSK) yig'ilishida Qozog'iston Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston bilan 2025-yil vegetatsiya davrini ta'minlash uchun Shardara suv omboriga 11,1 km³ suv tashlashga kelishib oldi [13].

Ushbu qaror ayniqsa, Qozog'istonning janubiy hududlari uchun va Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari hamkorligini ta'minlashda muhim qadam bo'ldi.

Bundan tashqari, Qozog'iston Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasiga raisligi doirasida O'zbekiston tomonidan qo'llab-quvvatlangan suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha mintaqaviy strategiyani ishlab chiqish tashabbusi bilan chiqdi [14].

Ushbu strategiya mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash, suv resurslarini boshqarish samaradorligini oshirish va Markaziy Osiyoning barqaror rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan.

Qozog'iston suv siyosatining O'zbekiston uchun ahamiyati.

Qozog'istonning o'z suv xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan harakatlari, ayniqsa iqlim o'zgarishi natijasida suv tanqisligi kuchaygan sharoitda, mintaqadagi suv resurslari uchun kurashni kuchaytirishi mumkin. Bundan tashqari, Qozog'istonning mintaqaviy suv taqsimoti bo'yicha mavjud shartnomalarni qayta ko'rib chiqish taklifi O'zbekistonni yangi muzokaralar o'tkazishga va o'z manfaatlarini himoya qilishga majbur qiladi. Qozog'istonning suvdan oqilona foydalanish va Orol dengizi ekotizimini saqlash bo'yicha sa'y-harakatlari O'zbekistonni ham suv resurslaridan yanada samaraliroq foydalanishga va mintaqaviy ekologik muammolarni hal qilishda faolroq ishtirok etishga undaydi. Shunday qilib, O'zbekiston Qozog'iston va boshqa qo'shni davlatlar bilan konstruktiv muloqotni rivojlantirishni jadallashtirishi, suv resurslarini boshqarish bo'yicha hamkorlikni kuchaytirishi va milliy suv xo'jaligi strategiyalarini mintaqaviy manfaatlariga moslashtirishi muhimdir.

Xulosa.

Qozog'iston Respublikasi suv resurslarini boshqarish sohasida jiddiy qadamlar tashlamoqda. Mamlakatda suv tanqisligining mavjudligi va uning milliy xavfsizlikka ta'siri hukumatni suv xo'jaligi siyosatini tubdan qayta ko'rib chiqishga undadi. Suv resurslari va irrigatsiya vazirligining tashkil etilishi, yangi Suv kodeksining qabul qilinishi va keng ko'lamlı islohotlar dasturining ishlab chiqilishi bu boradagi muhim yutuqlardir.

Hukumatning suv xo'jaligi infratuzilmasini modernizatsiya qilish, suv tejavchi texnologiyalarni joriy etish va transchegaraviy suv diplomatiyasini rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlari kelgusida mamlakatning suv xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shimoliy Orolning tiklanishi bo'yicha erishilgan ijobiy natijalar Qozog'istonning suv siyosati o'zining amaliy samarasini ko'rsatayotganidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, suv resurslarini boshqarish sohasida hal qilinishi lozim bo'lgan bir qator muammolar mavjud. Iqlim o'zgarishining ta'siri, suvga bo'lgan talabning o'sishi va transchegaraviy suv resurslarini adolatli taqsimlash masalalari doimiy e'tiborda bo'lishi kerak. Qozog'istonning suv siyosatini yanada takomillashtirish uchun ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash, mutaxassislar tayyorlash va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash muhim ahamiyatga ega.

ИҚТИБОСЛАР. REFERENCES. СНОСКИ.

1. Об утверждении Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024 – 2030 годы. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2400000066> Murojaat etilgan sana: 07.04.2025 у.
2. Total renewable water resources - <https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/total-renewable-water-resources/> Murojaat etilgan sana: 07.04.2025 у.
3. 25 Countries, Housing One-Quarter of the Population, Face Extremely High Water Stress – [Samantha Kuzma, Liz Saccoccia, Marlena Chertock] – 16.08.2023 <https://www.wri.org/insights/highest-water-stressed-countries>. Murojaat etilgan sana: 07.04.2025 у.
4. ТОП-7 регионов Казахстана по площадям орошения. 15.08.2020 у. <https://eldala.kz/rating/1946-top-7-regionov-kazahstana-po-ploshchadyam-orosheniya>. Murojaat etilgan sana: 08.04.2025 у.
5. Валовой региональный продукт Республики Казахстан (январь-декабрь 2023г.) - 29.04.2024 у. <https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/national-accounts/publications/157399/> Murojaat etilgan sana: 08.04.2025 у.
6. Об утверждении Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024 – 2030 годы – <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2400000066>. Murojaat etilgan sana: 08.04.2025 у.
7. Перспективы развития водной отрасли Казахстана – 17.06.2022 у. <https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/390245>. Murojaat etilgan sana: 08.04.2025 у.
8. Мажилис принял новый Водный кодекс Казахстана – 05.03.2025 у. <https://www.zakon.kz/pravo/6469339-mazhilis-prinyal-novyy-vodnyy-kodeks-kazahstana>. Murojaat etilgan sana: 09.04.2025 у.
9. Мажилис принял новый Водный кодекс РК – [Пиа Astaxanov] - 05.03.2025 у. <https://orda.kz/mazhilis-prinjal-novyj-vodnyj-kodeks-rk-398847/> Murojaat etilgan sana: 09.04.2025 у.
10. Казахстан направляет рекордные объемы воды в Аральское море – 10.02.2025 у. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazakhstan-napravlyaet-rekordnyie-obyemyi-vodyi-aralskoe-more-562037/ Murojaat etilgan sana: 09.04.2025 у.
11. Казахстан направляет рекордные объемы воды в Аральское море – 10.02.2025 у. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazakhstan-napravlyaet-rekordnyie-obyemyi-vodyi-aralskoe-more-562037/ Murojaat etilgan sana: 09.04.2025 у.
12. На 42% увеличен объем воды в Северном Арале – 13.01.2025 у. https://www.kt.kz/rus/state/na_42_uvelichen_ob_em_vody_v_severnom_arale_1377973020.html Murojaat etilgan sana: 09.04.2025 у.
13. Весной Казахстан получит из стран Центральной Азии около 11 млрд кубометров воды – [Ирина Гумыркина] – 11.11.2024 у. <https://vlast.kz/novosti/62585-vesnoj-kazahstan-polucit-iz-stran-centralnoj-azii-okolo-11-mlrd-kubometrov-vody.html>. Murojaat etilgan sana: 10.04.2025 у.
14. Mintaqadagi mavjud suv resurslaridan samarali va oqilona foydalanish masalalari muhokama qilindi – [Suv xo‘jaligi vazirligi Axborot xizmati] – 20.09.2025 у. <https://gov.uz/oz/suvchi/news/view/22302> - Murojaat etilgan sana: 10.04.2025 у.